

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 51–52

NÁSLEDNÉ TESTOVANIE PACIENTOV S POZITÍVNOU IDENTIFIKÁCIOU PRE IZOVALEROVÚ ACIDÚRIU V ROZŠÍRENOM NOVORODENECKOM SKRÍNINGU – NAŠE SKÚSENOSTI FOLLOW-UP TESTING OF PATIENTS WITH POSITIVE IDENTIFICATION FOR ISOVALERIC ACIDURIA IN EXPANDED NEWBORN SCREENING – OUR EXPERIENCE

Katarína Lászlová¹, Mária Ostrožlíková¹, Renáta Górová³

Katarína Brennerová², Vladimír Bzdúch², Claudia Šebová¹

¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny
Národný ústav detských chorôb, Bratislava

²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

³Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

e-mail: katarina.laszlova@nudch.eu

ÚVOD

Izovalerová acidúria (IVA, OMIM # 243500) je autozómovo-recesívna porucha s hromadením metabolitov izovaleryl-CoA: izovalerylkarnitínu (C5), 3-OH-izovalerátu a izovalerylglycínu (IVGL). IVA je súčasťou rozšíreného novorodeneckého skríningu (RNS) dedičných metabolických porúch (DMP) tandemovou hmotnostnou spektrometriou (MS/MS) v suchej kvapke krvi (SKK). Primárnym markerom je zvýšená koncentrácia C5, ktorý reprezentuje viacero izomérov (izovalerylkarnitín, 2-metylbutyrylkarnitín, pivaloylkarnitín) a môže súvisieť aj s inou DMP alebo podávaním liečiv, napr. antibiotík s kyselinou pivalovou, amoxicilínom, kozmetických prípravkov s obsahom neopentanoátu. V práci prinášame výsledky následného testovania po pozitívnej identifikácii pre IVA u novorodencov zo západoslovenského regiónu.

Kľúčové slová: izovalerová acidúria; izovalerylkarnitín; second-tier test

METÓDA

Vyšetrili sme vzorky 10 detí. Diagnostické metabolity pre IVA a 2-metylbutyrylglycinúriu (2MBG) sme stanovili analýzou acylglycínov a organických kyselín v moči metódou GC-MS. Profil aminokyselín a acylkarnitínov v SKK sme analyzovali metódou LC-MS/MS.

VÝSLEDKY

V jednom prípade sme zachytili stopovú exkréciu diagnostického IVGL v moči a mierne zvýšený C5 v SKK. Následne sa u tejto pacientky molekulovo-genetickým vyšetrením zistila mutácia v géne IVD v heterozygotnom stave. V 1 prípade bol C5 mierne zvýšený, anamnesticky zistenou príčinou bolo používanie balzamu na bradavky u matky s obsahom neopentanoátu. V dvoch prípadoch sa predpokladá, že zvýšené hodnoty C5 v RNS boli spôsobené užívaním antibiotík u dojčiacej matky alebo dieťaťa. Ani u jedného z pacientov sme neidentifikovali zvýšenú exkréciu 2MBG.

ZÁVER

Od zavedenia RNS sme v Centre DMP NÚDCH, ako recall centre pre západoslovenský región, pre zvýšený C5 následne testovali 10 pacientov. Jeden má dokázanú mutáciu v géne IVD v heterozygotnom stave. V jednom prípade sme dokázali izomér pivaloylkarnitín v dôsledku použitia balzamu na prsníky. Pre redukciu falošnej positivity IVA je navrhovaným riešením second-tier test, pomocou ktorého sa identifikujú jednotlivé izoméry C5. Jeho „rutinná“ nedostupnosť v SR zvyrazňuje nutnosť dôsledných anamnestických údajov.

* * *

INTRODUCTION

Isovaleric aciduria (IVA, OMIM# 243500) is an autosomal-recessive disorder resulting in the accumulation of isovaleryl-CoA metabolites: isovalerylcarnitine (C5), 3-OH-isovalerate, and isovalerylglycine (IVGL). IVA is included in the expanded newborn screening (NBS) in Slovakia for inherited metabolic disorders (IMD) by tandem mass spectrometry (MS/MS) in a dried blood spot (DBS). The primary marker of the disease is the elevated concentration of C5, however it represents several isomers (isovalerylcarnitine, 2-methylbutyrylcarnitine, pivaloylcarnitine) and may be related to other IMD or the administration of certain drugs, e.g. antibiotics containing pivalic acid and amoxicillin, or the use of cosmetic products containing neopentanoate. We report the results of the follow-up testing of infants identified for IVA by NBS from the Western Slovakia region.

Key words: isovaleric aciduria; isovalerylcarnitin; second-tier test

METHODS

We examined samples of 10 patients. Diagnostic metabolites for IVA and 2-methylbutyrylglycinuria (2MBG) were determined by analysis of urinary acylglycines and organic acids by GC-MS. Analyses of amino acid and acylcarnitine profile in the DBS were performed by LC-MS/MS.

RESULTS

In one patient we detected a trace excretion of a diagnostically relevant metabolite IVGL in the urine, also slightly elevated C5 in the DBS. Subsequently, molecular genetic testing in this patient revealed a mutation in the IVD gene in a heterozygous state. In one case C5 was slightly elevated; anamnestically determined cause was due to the mother's use of neopentanoate-containing nipple balm. In two cases the elevated C5 in the NBS may have been due to antibiotic use by the nursing mother or infant. We did not identify increased 2MBG excretion in any of the patients in the whole series.

CONCLUSION

Since the introduction of the expanded NBS we have subsequently tested 10 patients for elevated C5 in the IMD Centre of the National Institute of Children's Diseases as the recall centre for the Western Slovakia region. Of these, one has a proven mutation in the IVD gene, in a heterozygous state. In one case, the cause of the elevated C5 isomer was pivaloylcarnitine due to the use of neopentanoate-containing breast balm. To reduce the false positivity of IVA, a proposed solution is the identification of C5 isomers by second-tier test. The "routine" unavailability of this test in the Slovak Republic highlights the consistency of anamnesic data on the tested individual and also medication in breastfeeding mothers.

* * *

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).